

Όνομα Χρήστη

.....

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ +

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ +

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ +

ΠΑΚΕΤΑ & ΤΙΜΕΣ +

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ +

ΕΝ

Σύνδεση ▾

🏠 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ > Φόρουμ συζητήσεων < > Το Ελληνικό φόρουμ για το ραδιο-τηλεοπτικό Streaming < > Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση δεδομένων εικόνας & ήχου / βίντεο >
Εκπομπή τηλεοπτικού streaming σε Iccast Server 1080p-VP9: Live TV / Manual WebM

Αυτή είναι η προαιρετική κεφαλίδα Φόρουμ για το Κουτί Προτάσεων. ✕

✓ Εκπομπή τηλεοπτικού streaming σε Iccast Server 1080p-VP9: Live TV / Manual WebM

Έναρξη

Προηγούμενο

1

Επόμενο

Τέλος

Αναζήτηση

dos

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συνδεδεμένοι

Administrator

↓ Περισσότερα

🕒 1 Ημέρα 19 Ώρες πριν - 🗨️ 2 Λεπτά πριν #201

Εκπομπή τηλεοπτικού streaming σε Iccast Server 1080p-VP9: Live TV / Manual WebM δημιουργήθηκε από **dos**

(English version below.)

###

Πληροφορίες & Άδεια

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τον πάροχο streaming [dos.gr](#) και διατίθεται ελεύθερα υπό την άδεια [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#).

Μπορείτε να το αντιγράψετε, να το τροποποιήσετε και να το αναδημοσιεύσετε, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρετε την αρχική πηγή ([dos.gr](#)) και θα διατηρείτε την ίδια άδεια.

###

→ Ποιοι είμαστε

Το dos.gr είναι ο πρώτος πάροχος παγκοσμίως που υλοποίησε δημόσια εκπομπή βίντεο σε 1080p WebM/VP9 μέσω Iccast server, όπως αποδεικνύεται από τις καταγραφές στο Internet Archive:

Ιούνιος 2017: [Κατάλογος Iccast WebM](#)

Ιούνιος 2017: [Ζωντανή εκπομπή dos.gr](#)

Η ομάδα μας δραστηριοποιείται από το 1996, με εξειδίκευση σε:

Live streaming: RTMP, HLS, Iccast, WebRTC, SRT

Μορφές αρχείων: MP4, M3U8, WebM, FLV

Εργαλεία: VDO Panel, Wowza, OBS, FFmpeg, Nginx, Red5

Υλοποίηση ABR, χρήση CDN, χαμηλή καθυστέρηση

Βελτιστοποίηση kernel/sysctl/firewall/caching

→ Υπηρεσίες

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση για:

RTMP / HLS / Iccast streaming

VDO Panel, Wowza, OBS, FFmpeg

Προσαρμοσμένα panels και custom server εφαρμογές

Server optimization (BIOS, thermal, kernel-level)

Τεχνική υποστήριξη σε Ελλάδα και εξ αποστάσεως (SSH, AnyDesk)

Ιστότοπος: [dos.gr](#)

Email: webm@dos.gr

→ Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας

Σας ευχαριστούμε που διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο. Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο στην προσπάθειά σας να μεταδώσετε περιεχόμενο με τρόπο ανοικτό, οικονομικό και αποδοτικό → Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και εξερευνήσετε τις υπηρεσίες μας.

→ Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει & γιατί

Απευθύνεται σε:

Ραδιοφωνικούς σταθμούς που θέλουν να δείξουν studio cams - Web TVs, μικρούς broadcasters - Online διδασκαλίες, webinars - Κάμερες παρακολούθησης / science cams - Όποιον έχει μια ιδέα χωρίς budget

→ Γιατί WebM + Icast;

Χωρίς άδειες/royalties (σε αντίθεση με Wowza, Flussonic, κ.λπ.)

Υποστήριξη από όλους τους σύγχρονους browsers

Ελάχιστες απαιτήσεις σε πόρους

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας με χαμηλό bitrate

100% HTML5 – χωρίς Flash ή plugin

→ Περίληψη εγχειριδίου

Αυτό το manual αφορά προγραμματισμένη εκπομπή αποθηκευμένων αρχείων βίντεο (όχι live) μέσω Icast v2. Σε επόμενο εγχειρίδιο θα περιγράψουμε και τη ζωντανή μετάδοση (live streaming).

→ Προαπαιτούμενα

Θα χρειαστείτε:

Icast v2.4.4 (Centova Cast σε Linux)

FFmpeg (7.1.1 σε Linux για μετατροπή)

FFmpeg static (6.1.1 σε Windows για εκπομπή)

Ο Icast μπορεί να είναι τοπικός, σε VPS, ή σε πάροχο, με ή χωρίς panel (π.χ. Centova Cast).

Η εκπομπή στη δική μας περίπτωση γίνεται από Windows για πρακτικούς λόγους.

→ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Μετατροπή γίνεται 1 φορά, εξαιρετική ποιότητα με μικρό μέγεθος

0% CPU κατά την εκπομπή – δεν υπάρχει real-time transcoding

Σταθερότητα, ιδανικό για low-resource συστήματα

Χρόνος μετατροπής υψηλός (π.χ. 20 ώρες για 1 ώρα video με i9-9900K)
VP9 δεν χρησιμοποιεί πλήρως τα threads
Υπάρχουν ρυθμίσεις που επιταχύνουν (-row-mt, -tile-columns, -cru-used)
Αλλά η ποιότητα πέφτει ελαφρώς

→ Ρυθμίσεις server Iccast

Για να μπορέσει να γίνει η εκπομπή WebM/VP9 μέσω Iccast v2, απαιτείται η κατάλληλη παραμετροποίηση του αρχείου iccast.xml

Παρακάτω παρέχουμε έτοιμο αρχείο ρυθμίσεων που χρησιμοποιείται στην παραγωγική υλοποίηση του webm.win, σε Iccast v2 server (Centova Cast):

Λήψη αρχείου [icwebm.txt](#) <

Το αρχείο περιέχει πλήρη ρύθμιση για:

SSL streaming (HTTPS)

video/webm mountpoint (/dos.webm)

Directory listings για Χιρή και άλλους καταλόγους

Κατάλληλες ρυθμίσεις burst-size, queue, timeouts, logging κ.ά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το αρχείο ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση είναι πλήρως λειτουργική και δοκιμασμένη σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

→ Ρυθμίσεις Iccast από το Centova Cast panel

Παρακάτω φαίνεται η διαμόρφωση βασικών παραμέτρων μέσω του Centova Cast panel, όπως:

Queue size: 12800000

Burst size: 2560000

Timeout τιμές για Source/Client

Οι συγκεκριμένες τιμές αντιστοιχούν ακριβώς στο iccast.xml που χρησιμοποιείται στην παραγωγική υλοποίηση στο webm.win

CentovaCast Configuration

Stream Limits AutoDJ Widgets Host Albums Metadata Master Relaying Mountpoint Relaying Mount Points **Advanced**

Directory listings URL:

Directory listings timeout:

Relay password:

Song length detect limit: second(s)

Maximum sources: Thread pool:

Queue size: Client timeout:

Header timeout: Source timeout:

Burst on connect: Burst size:

Use server:

Nextsong debug:

Ρυθμίσεις 'Limits'

Η παρακάτω εικόνα δείχνει βασικές παραμέτρους περιορισμών, όπως:

Μέγιστο Bitrate (9000 Kbps) (έχει τεθεί υψηλά για να μην κάνει αυτόματο stop το Centova σε αυτό το stream — και λιγότερο να το βάλετε δεν έχει σημασία, αρκεί να μην είναι μικρότερο από το bitrate του βίντεο που θα εκπέμπετε)

Μέγιστος αριθμός ακροατών
Disk quota & mount point limit

Settings
Main stream settings

Stream Limits AutoDJ Widgets Host Albums Metadata Master Relaying Mountpoint Relaying

Maximum listeners: 9999 slots
Maximum bit rate: 9000 Kbps
Transfer limit: 0 MB/month
 Unlimited
Disk quota: 1000 MB *i*
 Unlimited
Mount point limit: 3 mount points
 Unlimited
When transfer limit is exceeded: Perform the default action
When disk quota is exceeded: Perform the default action
Raw configuration: Permitted *i*
Port 80 proxy: Prohibited

Ρυθμίσεις 'Mount Point'

Ρυθμίσεις για το mount point /dos.webm στο Icast, όπως:

MIME type: video/webm

Advertised bitrate: 2000 kbps

Stream name & περιγραφή

Stream URL: rdst.win:59000/dos.webm

The screenshot shows the 'Settings' window for 'Main stream settings'. The 'Mountpoint Relaying' tab is active. Under 'Current mount points', a list contains '/dos.webm'. A red arrow points to this entry. Below the list are 'Create new' and 'Remove' buttons. To the right, the configuration for the selected mount point is shown:

Settings	AutoDJ Settings	Fallback Mount	Setting Overrides	Metadata Overri
Stream name:	dOs.gr - WebM Video Vp9	(blank = use master)		
Stream description:	Stream this in Icast Corri	(blank = use master)		
Stream URL:	https://rdst.win:59000/dos	(blank = use master)		
Genre:		(blank = use master)		
Advertised bit rate:	2000	(blank = auto)		
MIME type:	video/webm	(blank = auto)		

→ Μετατροπή αρχείων σε WebM/VP9

Για τη μετατροπή των αρχείων μας σε WebM/VP9, επιλέξαμε τη μέθοδο διπλού περάσματος (2-pass encoding) με ffmpeg, καθώς μετά από δοκιμές διαπιστώσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίναμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα εικόνας σε σχέση με το μέγεθος αρχείου.

Τα αρχικά αρχεία βίντεο ήταν σε ανάλυση 4K, και μετατράπηκαν σε 1920×1080 με σταθερό framerate 30fps.

Όλα τα βίντεο μετατράπηκαν με την ίδια ακριβώς εντολή, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης ομοιομορφία κατά την εκπομπή και την παρακολούθηση από διαφορετικούς browsers και συσκευές. Επιλέξαμε επίσης bitrate ήχου στα 192 kbps, καθώς προσφέρει εξαιρετική ποιότητα χωρίς υπερβολικό μέγεθος.

→ Παράδειγμα εντολής μετατροπής (2-pass VP9 WebM)

```
ffmpeg -y -i carlcox.mp4 -vf "scale=1920:1080,fps=30" -c:v libvpx-vp9 -b:v 2000k -g 15 -deadline good -cpu-used 0 -threads 16 -pass 1 -an -f webm -passlogfile ./ffmpeg2pass temp_pass1_output.webm
```

```
ffmpeg -y -i carlcox.mp4 -vf "scale=1920:1080,fps=30" -c:v libvpx-vp9 -b:v 2000k -g 15 -deadline good -cpu-used 0 -threads 16 -pass 2 -c:a libvorbis -b:a 192k -ar 44100 output_1080p_best_quality_2000k.webm
```

→ Επεξήγηση βασικών παραμέτρων

Παράμετρος / Περιγραφή

-i carlcox.mp4 Το αρχικό αρχείο εισόδου (σε αυτή την περίπτωση ένα MP4)
-vf "scale=1920:1080,fps=30" Ορισμός ανάλυσης εξόδου και ρυθμός καρέ
-c:v libvpx-vp9 Video codec VP9
-b:v 2000k Bitrate video 2000 kbps
-g 15 Απόσταση μεταξύ keyframes (GOP) — ιδανικό για σταθερό seeking
-deadline good Ισορροπία μεταξύ ποιότητας και ταχύτητας
-cpu-used 0 Μέγιστη ποιότητα (πιο αργή κωδικοποίηση)
-threads 16 Αξιοποίηση 16 CPU threads
-pass 1 / -pass 2 Πρώτο και δεύτερο πέρασμα για βελτιστοποιημένη ποιότητα
-an Απενεργοποίηση ήχου στο πρώτο πέρασμα (δεν χρειάζεται)
-c:a libvorbis Χρήση Vorbis codec για τον ήχο
-b:a 192k Bitrate ήχου 192 kbps
-ar 44100 Συχνότητα ήχου 44.1kHz
-f webm Format εξόδου WebM
-passlogfile Αρχείο όπου αποθηκεύεται η πληροφορία του 1ου pass

→ Δημιουργία Playlist και Προγραμματισμένη Εκπομπή

Η εκπομπή των βίντεο WebM γίνεται στη δική μας υλοποίηση μέσω Windows, χρησιμοποιώντας ένα απλό αρχείο λίστας (input.txt) και την παρακάτω εντολή ffmpeg:

```
-re -f concat -safe 0 -i C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeggyag/videos/1080p/30fps/input.txt -c copy -f webm -cluster_size_limit 2M -cluster_time_limit 5100  
-content_type video/webm icecast://source:topassmou123@rdst.win:9000/dos.webm
```

Το αρχείο input.txt περιέχει τις διαδρομές όλων των .webm αρχείων που θα μεταδοθούν διαδοχικά. Παράδειγμα:

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to `ffmpeg\videos\1080p\30fps`. The left sidebar shows a list of files, with `input.txt` selected. The main pane displays a list of files with columns for Name, Date modified, Type, and Size. A Notepad window titled `input.txt - Notepad` is open in the foreground, displaying the following content:

```
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\ibizasm24.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\alar.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/reggaet.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/kshmedcme.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/aaroncv.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps\spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/missmonique.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/angsanainzhuhai.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/vonda7.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/shaduv9.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/xeniadia.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/dimitrivegas.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/konfusia.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/vlasova.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/iammarieav.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/kohanaav.webm'  
file 'C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeg\videos\1080p\30fps/spot.webm'
```

Για μεγαλύτερη ευκολία και αξιοπιστία, η εκπομπή εκτελείται ως Windows service μέσω του FireDaemon, ώστε να μπορεί να ξεκινά αυτόματα, να επανεκκινείται σε περίπτωση αποτυχίας, και να λειτουργεί στο παρασκήνιο:

Με αυτόν τον τρόπο, η CPU κατά την εκπομπή παραμένει στο 0%, καθώς δεν πραγματοποιείται καμία επανακωδικοποίηση — το περιεχόμενο είναι ήδη πλήρως έτοιμο για μετάδοση.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί εξίσου εύκολα και σε Linux, με τη χρήση cron ή systemd service script.

Σχόλιο:

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν οι προγραμματιστές του Centona Cast πρόσθεταν ενσωματωμένη δυνατότητα υποστήριξης για .webm playlists ή αναπαραγωγή αρχείων μέσω ffmpeg concat. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αυτόματη εκπομπή προγραμματισμένου περιεχομένου WebM/VP9 απευθείας από το panel, όπως άλλωστε ήδη συμβαίνει με τα MP3.

→ Τελικές σημειώσεις

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία:

από τη μετατροπή αρχείων και τις ρυθμίσεις του Icecast, μέχρι την προγραμματισμένη εκπομπή σε παραγωγικό περιβάλλον.

Από εδώ και πέρα... ψάξτε και λίγο μόνοι σας!

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο παραδείγματα, τεχνικά άρθρα και φυσικά... DeepSeek/ChatGPT, που μπορεί να σας βοηθήσει να πειραματιστείτε παραπάνω — ειδικά σε custom καταστάσεις, αυτοματισμούς ή ενσωματώσεις σε HTML.

Αν θέλετε επαγγελματική υποστήριξη, εμείς είμαστε εδώ:

dos.gr | webm@dos.gr

###

→ The English version begins here:

###

Information & License

This manual was created by the streaming provider dos.gr and is freely available under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) . You can copy, modify, and republish it, provided that you cite the original source (dos.gr) and maintain the same license.

###

→ Who we are

dos.gr is the first provider worldwide to publicly broadcast 1080p WebM/VP9 video via Iccast server, as evidenced by records in the Internet Archive:

June 2017: [Iccast WebM Directory](#)

June 2017: [dos.gr live broadcast](#)

Our team has been active since 1996, specializing in:

Live streaming: RTMP, HLS, Iccast, WebRTC, SRT

File formats: MP4, M3U8, WebM, FLV

Tools: VDO Panel, Wowza, OBS, FFmpeg, Nginx, Red5
ABR implementation, CDN usage, low latency
Kernel/sysctl/firewall/caching optimization

→ Services

We provide technical support and installation for:

RTMP / HLS / Icecast streaming
VDO Panel, Wowza, OBS, FFmpeg
Custom panels and custom server applications
Server optimization (BIOS, thermal, kernel-level)
Technical support in Greece and remotely (SSH, AnyDesk)
Website: dos.gr
Email: webm@dos.gr

→ Thank you for your interest

Thank you for reading this manual. We hope you find it useful in your effort to broadcast content openly, economically, and efficiently. → We would be particularly pleased if you visited our website and explored our services.

→ Who can use it & why

Intended for:

Radio stations wanting to show studio cams - Web TVs, small broadcasters - Online lessons, webinars - Surveillance cameras / science cams - Anyone with an idea without budget

→ Why WebM + Icecast?

No licenses/royalties (unlike Wowza, Flussonic, etc.)
Supported by all modern browsers
Minimal resource requirements
Excellent image quality with low bitrate
100% HTML5 – no Flash or plugins

→ Manual summary

This manual covers scheduled broadcasting of stored video files (not live) via Icecast v2. In a future manual, we will describe live streaming.

→ Requirements

You will need:

Icecast v2.4.4 (Centova Cast on Linux)

FFmpeg (7.1.1 on Linux for conversion)

FFmpeg static (6.1.1 on Windows for broadcasting)

Icecast can be local, on VPS, or at a provider, with or without a panel (e.g., Centova Cast).

Our broadcasting is done from Windows for practical reasons.

→ Advantages & Disadvantages

Conversion is done once, excellent quality with small file size

0% CPU usage during broadcast – no real-time transcoding

Stability, ideal for low-resource systems

High conversion time (e.g., 20 hours for 1-hour video with i9-9900K)

VP9 does not fully utilize threads

There are settings to speed up encoding (-row-mt, -tile-columns, -cpu-used)

But quality slightly decreases

→ Icecast server settings

To broadcast WebM/VP9 via Icecast v2, proper configuration of icecast.xml is required.

Below we provide a ready-made configuration file used in the production implementation of webm.win on Icecast v2 server (Centova Cast):

Download [icewebm.txt](#) file <

This file includes complete settings for:

SSL streaming (HTTPS)

video/webm mountpoint (/dos.webm)

Directory listings for Xiph and other directories

Proper settings for burst-size, queue, timeouts, logging, etc.

You can adapt the file according to your needs.

This implementation is fully functional and tested in real production conditions.

→ Icecast settings via Centova Cast panel

Below shows configuration of basic parameters via Centova Cast panel, such as:

Queue size: 12800000

Burst size: 2560000

Timeout values for Source/Client

These values exactly match the icecast.xml used in the production implementation on webm.win

The screenshot shows the CentovaCast Configuration interface. The main content area is titled 'Settings' and contains a sub-tab 'Limits'. The 'Limits' sub-tab is active, showing the following configuration options:

Directory listings URL:	<input type="text" value="http://dir.xiph.org/cgi-bin/yp-cgi"/>		
Directory listings timeout:	<input type="text" value="60"/>		
Relay password:	<input type="password" value="....."/>		
Song length detect limit:	<input type="text" value="5400"/>	second(s)	
Maximum sources:	<input type="text" value="400"/>	Thread pool:	<input type="text" value="30"/>
Queue size:	<input type="text" value="12800000"/>	Client timeout:	<input type="text" value="30"/>
Header timeout:	<input type="text" value="15"/>	Source timeout:	<input type="text" value="10"/>
Burst on connect:	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>	Burst size:	<input type="text" value="2560000"/>
Use server:	<input checked="" type="checkbox" value="Yes"/>		
Nextsong debug:	<input type="checkbox" value="No"/>		

At the bottom of the settings area are 'Update' and 'Cancel' buttons. A large 'dos.gr' watermark is visible in the background of the settings area. Two red arrows originate from the bottom center of the image, pointing to the 'Queue size' and 'Burst size' input fields.

Limits settings

The image below shows basic restriction parameters, such as:

Maximum Bitrate (9000 Kbps) (set high to prevent Centova from auto-stopping this stream—setting lower doesn't matter, as long as it's not lower than your video bitrate)

Maximum listener number

Disk quota & mount point limit

Settings

Main stream settings

Stream Limits AutoDJ Widgets Host Albums Metadata Master Relaying Mountpoint Relaying

Maximum listeners:	<input type="text" value="9999"/>	slots
Maximum bit rate:	<input type="text" value="9000"/>	Kbps
Transfer limit:	<input type="text" value="0"/>	MB/month
	<input checked="" type="checkbox"/> Unlimited	
Disk quota:	<input type="text" value="1000"/>	MB
	<input type="checkbox"/> Unlimited	
Mount point limit:	<input type="text" value="3"/>	mount points
	<input type="checkbox"/> Unlimited	
When transfer limit is exceeded:	Perform the default action	
When disk quota is exceeded:	Perform the default action	
Raw configuration:	<input type="text" value="Permitted"/>	
Port 80 proxy:	Prohibited	

Mount Point settings

Settings for mount point /dos.webm on Icecast, such as:

MIME type: video/webm

Advertised bitrate: 2000 kbps

Stream name & description

Stream URL: rdst.win:59000/dos.webm

Settings
Main stream settings

Stream Limits AutoDJ Widgets Host Albums Metadata Master Relaying Mountpoint Relaying

Current mount points:

/dos.webm

Create new Remove

Settings AutoDJ Settings Fallback Mount Setting Overrides Metadata Overri

Stream name: dOs.gr - WebM Video Vp9 (blank = use master)
 Stream description: Stream this in Icecast Corr (blank = use master)
 Stream URL: https://rdst.win:59000/do: (blank = use master)
 Genre: (blank = use master)
 Advertised bit rate: 2000 (blank = auto)
 MIME type: video/webm (blank = auto)

→ Converting files to WebM/VP9

For converting files to WebM/VP9, we chose the 2-pass encoding method with ffmpeg, as tests showed it achieves the best image quality relative to file size.

Original videos were 4K, converted to 1920×1080 at constant 30fps.

All videos used the exact same command for uniformity during broadcast and playback across browsers and devices. Audio bitrate was set to 192 kbps for excellent quality without excessive size.

→ Example conversion command (2-pass VP9 WebM)

```
ffmpeg -y -i carlcox.mp4 -vf "scale=1920:1080,fps=30" -c:v libvpx-vp9 -b:v 2000k -g 15 -deadline good -cpu-used 0 -threads 16 -pass 1 -an -f webm -passlogfile ./ffmpeg2pass temp_pass1_output.webm
```

```
ffmpeg -y -i carlcox.mp4 -vf "scale=1920:1080,fps=30" -c:v libvpx-vp9 -b:v 2000k -g 15 -deadline good -cpu-used 0 -threads 16 -pass 2 -c:a libvorbis -b:a 192k -ar 44100 output_1080p_best_quality_2000k.webm
```

→ Explanation of key parameters

Parameter / Description

-i carlcox.mp4 Original input file (MP4)
-vf "scale=1920:1080,fps=30" Output resolution and frame rate
-c:v libvpx-vp9 Video codec VP9
-b:v 2000k Video bitrate 2000 kbps
-g 15 Keyframe distance (GOP)—ideal for stable seeking
-deadline good Balance between quality and speed
-cpu-used 0 Maximum quality (slower encoding)
-threads 16 Using 16 CPU threads
-pass 1 / -pass 2 First and second pass for optimized quality
-an Disable audio in the first pass (not needed)
-c:a libvorbis Vorbis codec for audio
-b:a 192k Audio bitrate 192 kbps
-ar 44100 Audio frequency 44.1kHz
-f webm Output format WebM
-passlogfile File storing 1st pass information

→ Playlist creation & scheduled broadcast

Broadcasting is done via Windows, using a simple input.txt playlist and ffmpeg command:

```
-re -f concat -safe 0 -i C:/Users/lyk/Desktop/ffmpeggyag/videos/1080p/30fps/input.txt -c copy -f webm -cluster_size_limit 2M -cluster_time_limit 5100  
-content_type video/webm icecast://source:topassmou123@rdst.win:9000/dos.webm
```

The file input.txt contains the paths of all .webm files to be played sequentially. Example:

For greater convenience and reliability, the broadcast is run as a Windows service via FireDaemon, enabling it to start automatically, restart in case of failure, and operate in the background:

In this way, CPU usage during broadcasting remains at 0%, since no re-encoding takes place — the content is already fully prepared for streaming.

The same process can be just as easily implemented on Linux, using a cron job or a systemd service script.

Comment:

It would be especially helpful if the developers of Centova Cast added built-in support for .webm playlists or playback of files via ffmpeg concat. This would allow for automatic broadcasting of scheduled WebM/VP9 content directly from the panel — just like it already works with MP3.

→ Final Notes

This manual provides a step-by-step guide for the entire process:
from file conversion and Iccast configuration to scheduled broadcasting in a production environment.

From this point on... explore a little on your own!

The internet is full of examples, technical articles, and of course... DeepSeek/ChatGPT, which can help you experiment further — especially with custom setups, automation, or HTML integration.

If you need professional support, we're here:

dos.gr | webm@dos.gr

** Archived snapshot (26.May.2025) **

Παρακαλούμε [Σύνδεση](#) ή [Δημιουργία λογαριασμού](#) για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Έναρξη Προηγούμενο 1 Επόμενο Τέλος

Αναζήτηση

- Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση δ ▾

[🏠 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ](#) > [Φόρουμ συζητήσεων](#) < > [Το Ελληνικό φόρουμ για το ραδιο-τηλεοπτικό Streaming](#) < > [Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση δεδομένων εικόνας & ήχου / βίντεο](#) >
[Εκπομπή τηλεοπτικού streaming σε Icecast Server 1080p-VP9: Live TV / Manual WebM](#)

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.081 δευτερόλεπτα

Powered by [Kunena Φόρουμ](#)

Επικοινωνία ▾

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 212.213.2730
Τηλ. Νο2 · [210.440.2730](tel:210.440.2730) · Κλ. μέσω [Telegram](#) ·

Πυραμίδα Digital · Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σεβαστοπούλου 19, Αμπελόκηποι · 11524 Αθήνα.

Γεν. Πληροφορίες: sales@dos.gr

Συνεργασίες ▾

Hetzner Online AG · Centova Technologies Inc · Wowza
Media Systems · iomart Group plc · Everest Cast Pvt.
Ltd. · Linux Fedoraproject · LeaseWeb Netherlands

↳ Γνωρίστε μας μέσα από τις υπηρεσίες μας και
αισθανθείτε ότι έχουν δημιουργηθεί μόνο για εσάς ↵
→ Προσφέρουμε τεχνογνωσία και εξειδικευμένες λύσεις ←

Σχετικά με εμάς ▾

Με περισσότερο από 28 χρόνια εμπειρίας,
εξειδικεύμαστε με αποτελεσματικότητα & **αξιοπιστία**
στις υπηρεσίες που παρέχουμε | [Γνωρίστε μας!](#)

↳ Με πλήρη υποστήριξη - Διάθεση ↵

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.